

Implementación de un aplicativo educativo con inteligencia artificial para fortalecer la lectoescritura en estudiantes rurales post-pandemia

Implementing an Artificial Intelligence–Based Educational Application to Enhance Literacy Skills among Rural Primary Students in the Post-Pandemic Context

Johsymar Eidelbeth Mosquera Hurtado¹

Rebeca Flores Leon²

1. Resumen

En el contexto post-pandemia, la educación rural enfrenta el desafío urgente de recuperar aprendizajes fundamentales afectados por el cierre prolongado de las escuelas. El presente artículo analiza la implementación de un aplicativo educativo con inteligencia artificial para fortalecer la lectoescritura en estudiantes de quinto grado de educación primaria en una institución educativa rural del municipio de Calamar, Guaviare (Colombia). La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con diseño de investigación-acción, mediante la aplicación de pruebas diagnósticas de lectoescritura en modalidad pretest y postest, complementadas con instrumentos de percepción dirigidos a docentes y estudiantes.

Los resultados evidencian mejoras significativas en la comprensión lectora, la fluidez y la producción escrita, así como un incremento en la motivación y la autonomía frente a las actividades de lectura y escritura. Se concluye que la integración de aplicativos educativos con inteligencia artificial constituye una alternativa pedagógica viable para el fortalecimiento de competencias lectoescritoras en contextos rurales con recursos limitados, aportando evidencia empírica sobre el potencial de estas herramientas como factor de equidad educativa.

Palabras clave: lectoescritura; inteligencia artificial; educación rural; tecnologías educativas; post-pandemia.

¹ Doctorado en Ciencias de la Educación, TECH Universidad Tecnológica, Docente de Primaria, dj.jhosi@hotmail.com

² Doctora en Alta Dirección, TECH Universidad Tecnológica, Docente de Doctorado; rfloresleon@techtitute.com;beckyfloresleon@gmail.com

Abstract

This article analyzes the implementation of an educational application with artificial intelligence designed to strengthen reading and writing skills in fifth-grade students at a rural educational institution in the municipality of Calamar, Guaviare (Colombia). The research was conducted under a quantitative approach with an action-research design, through the administration of reading and writing diagnostic tests in pretest and posttest formats, complemented by perception instruments addressed to teachers and students.

The results show significant improvements in reading comprehension, fluency, and written production, as well as an increase in motivation and autonomy regarding reading and writing activities. It is concluded that the implementation of educational applications with artificial intelligence constitutes a viable and relevant pedagogical alternative for strengthening literacy skills in rural contexts with limited resources, contributing to the reduction of educational gaps.

Keywords: literacy; artificial intelligence; rural education; educational technology; post-pandemic.

2. Introducción

La lectoescritura constituye una competencia fundamental para el desarrollo académico y social de los estudiantes de educación básica. Sin embargo, en Colombia persisten brechas significativas en el desempeño lector, particularmente en contextos rurales. Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022, coordinado por la OCDE, el 50 % de los estudiantes colombianos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de competencia en lectura (Nivel 2), lo que indica dificultades para identificar ideas principales e interpretar información implícita en textos de mediana complejidad.

En el ámbito nacional, el ICFES reportó en las Pruebas Saber 5° (2022) que un porcentaje significativo de estudiantes se ubicó en niveles mínimos e insuficientes en el área de Lenguaje, situación más acentuada en establecimientos educativos oficiales rurales. Estos resultados evidencian dificultades en comprensión literal e inferencial, así como en el reconocimiento de la intención comunicativa de los textos.

A nivel internacional, la UNESCO (2022) advirtió que, tras la pandemia por COVID-19, cerca del 70 % de los niños de 10 años en países de ingresos bajos y medios no puede comprender un texto simple, fenómeno denominado “pobreza de aprendizaje”. En América Latina, los estudios posteriores al cierre prolongado de escuelas estiman pérdidas equivalentes a entre seis meses y un año de escolaridad, afectando principalmente a estudiantes en contextos vulnerables.

En Colombia, la brecha digital continúa siendo un factor determinante en el rezago educativo. De acuerdo con el DANE (Encuesta TIC 2023), mientras que el acceso a internet en zonas urbanas supera el 70 %, en áreas rurales apenas alcanza aproximadamente el 37,5 % de los hogares, limitando las oportunidades de aprendizaje mediado por tecnologías digitales.

En este contexto, la incorporación de herramientas educativas basadas en inteligencia artificial (IA) emerge como una alternativa pedagógica con potencial para reducir brechas y ofrecer experiencias de aprendizaje más personalizadas. La IA aplicada a la educación permite retroalimentación inmediata, seguimiento del progreso y adaptación de contenidos al nivel del estudiante, elementos clave para fortalecer procesos de fluidez, comprensión lectora y producción escrita en escenarios post-pandemia.

En coherencia con esta problemática, el objetivo de la presente investigación fue analizar la implementación de un aplicativo educativo con inteligencia artificial para fortalecer la lectoescritura en estudiantes de educación primaria rural post-pandemia. La investigación se desarrolló bajo un enfoque de investigación-acción con diseño pretest–postest, integrando análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados. El

artículo se organiza en las siguientes secciones: introducción, estado del arte, método, resultados, discusión y conclusiones.

3. Estado del arte

3.1 La lectoescritura en la educación primaria: enfoques y desafíos contemporáneos

La lectoescritura ha sido ampliamente reconocida como una competencia transversal que condiciona el aprendizaje en todas las áreas del conocimiento y el desarrollo integral de los estudiantes. Desde una perspectiva cognitiva y sociocultural, leer y escribir no constituyen habilidades mecánicas aisladas, sino procesos complejos que implican la interacción entre el lenguaje, el pensamiento, la experiencia y el contexto sociocultural (Snow, 2010; Barton, 2007). En la educación primaria, la consolidación de estas habilidades resulta determinante para el desempeño académico posterior, especialmente en los grados superiores donde la lectura comprensiva y la producción escrita se convierten en herramientas centrales para el aprendizaje autónomo.

Diversos autores coinciden en que el desarrollo de la lectoescritura implica componentes interrelacionados como la conciencia fonológica, la decodificación, la fluidez lectora, la comprensión lectora y la expresión escrita (Ehri, 2005; González López, 2020). Estos componentes no se adquieren de manera lineal ni homogénea, sino que responden a ritmos individuales y a condiciones contextuales específicas. En este sentido, la escuela enfrenta el reto de ofrecer estrategias pedagógicas diferenciadas que atiendan la diversidad de niveles presentes en el aula, particularmente en contextos rurales y multigrado.

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha señalado de manera reiterada que una proporción significativa de estudiantes de primaria no alcanza los niveles esperados en competencias lectoras y escritoras, lo que se traduce en dificultades persistentes en comprensión de textos y producción escrita (MEN, 2006). Estas problemáticas se intensifican en zonas rurales, donde las limitaciones estructurales afectan la continuidad y calidad de los procesos educativos (MEN, 2022).

3.2 Educación rural y brechas en el desarrollo de la lectoescritura

La educación rural presenta características particulares que influyen de manera directa en el desarrollo de la lectoescritura. Bray (2007) sostiene que los sistemas educativos rurales suelen enfrentar desigualdades estructurales relacionadas con la infraestructura escolar, la disponibilidad de recursos didácticos, la formación docente y el acceso a tecnologías educativas. Estas condiciones generan contextos de aprendizaje menos favorables en comparación con los entornos urbanos.

En el contexto colombiano, estudios como los de Molina-Pacheco y Mesa-Jiménez (2018) evidencian que la integración de tecnologías en escuelas rurales ha sido fragmentada y desigual, lo que limita su potencial para apoyar procesos pedagógicos clave como la lectoescritura. A nivel local, investigaciones desarrolladas en el departamento del Guaviare muestran que los estudiantes rurales presentan rezagos significativos en lectura y escritura desde los primeros grados de primaria, asociados tanto a factores socioeconómicos como a prácticas pedagógicas tradicionales poco contextualizadas (Zárate, 2020).

Asimismo, Melgarejo Torres et al. (2017) destacan que la enseñanza de la lectura y la escritura en contextos rurales requiere mediaciones pedagógicas que reconozcan la diversidad lingüística, cultural y social de los estudiantes. En ausencia de estrategias innovadoras, los procesos de lectoescritura tienden a convertirse en actividades repetitivas y descontextualizadas, lo que afecta la motivación y el compromiso del estudiantado.

3.3 Impacto de la pandemia en la lectoescritura en contextos rurales

La pandemia de COVID-19 profundizó las brechas educativas existentes, especialmente en zonas rurales con baja conectividad y acceso limitado a recursos tecnológicos. Organismos internacionales como UNICEF y PNUD (2020) advierten que el cierre prolongado de las escuelas afectó de manera crítica la adquisición de habilidades básicas, siendo la lectoescritura una de las áreas más impactadas.

En Colombia, González Torres et al. (2022) señalan que la educación remota durante la pandemia evidenció la fragilidad de los entornos educativos rurales, donde muchos estudiantes no pudieron mantener una práctica sistemática de lectura y escritura. Salinas Cruz (2021) subraya que la falta de interacción pedagógica presencial afectó especialmente a los grados iniciales, donde la mediación docente es clave para el desarrollo de habilidades lectoras y escritoras.

Estos hallazgos coinciden con estudios internacionales que documentan pérdidas de aprendizaje significativas en lectoescritura durante el periodo de confinamiento, particularmente en estudiantes de contextos vulnerables (World Bank, 2021; UNICEF, 2022). En consecuencia, el escenario post-pandemia exige estrategias pedagógicas orientadas a la recuperación y fortalecimiento de estas competencias.

3.4 Tecnologías educativas y lectoescritura: aportes y limitaciones

El uso de tecnologías educativas como apoyo al desarrollo de la lectoescritura ha sido ampliamente documentado en la literatura. González (2015) afirma que las TIC no solo favorecen el desarrollo técnico de la lectura y la escritura, sino que también inciden positivamente en la motivación y la disposición hacia el aprendizaje. De manera similar, Cardozo Sánchez et al. (2018) evidencian que el uso de software educativo y

recursos multimedia mejora la apropiación de habilidades lectoescritoras en estudiantes de primaria.

No obstante, diversos autores advierten que el impacto positivo de las tecnologías depende de su integración pedagógica. Barton (2007) y Brown, Collins y Duguid (1989) sostienen que el aprendizaje se potencia cuando las herramientas tecnológicas se articulan con prácticas situadas y significativas. En contextos rurales, esta articulación resulta especialmente relevante, dado que el uso instrumental de la tecnología, sin una intención pedagógica clara, puede reproducir las mismas limitaciones de los métodos tradicionales.

3.5 Inteligencia artificial en educación: fundamentos y aplicaciones

La inteligencia artificial ha emergido como una de las tecnologías con mayor potencial transformador en el ámbito educativo. Woolf (2010) define la IA educativa como un conjunto de sistemas capaces de adaptar contenidos, estrategias y retroalimentación en función del desempeño del estudiante. Esta capacidad de personalización resulta especialmente valiosa en aulas heterogéneas, como las rurales, donde el docente enfrenta múltiples niveles de aprendizaje simultáneamente.

Diversos estudios destacan que la IA permite automatizar procesos de evaluación, ofrecer tutorías personalizadas y realizar análisis predictivos del rendimiento estudiantil (UNESCO, s.f.; Reimers, 2020). En el campo de la lectoescritura, los aplicativos basados en IA pueden incorporar reconocimiento de voz, análisis del error lector, generación automática de ejercicios y seguimiento individualizado del progreso (Woolf, 2010).

Aplicativos como Read Along, Smartick Lectura y Khan Academy Kids han demostrado ser herramientas eficaces para mejorar la fluidez y la comprensión lectora, especialmente en contextos con recursos limitados (Duolingo, 2023; Epic, 2023). En particular, Google Read Along destaca por su funcionamiento offline, lo que lo convierte en una alternativa pertinente para zonas rurales post-pandemia, como se evidencia en la literatura revisada en esta investigación.

3.6 Investigaciones previas sobre IA y lectoescritura en contextos rurales

A pesar del creciente interés en la inteligencia artificial aplicada a la educación, la literatura evidencia una escasez de estudios empíricos desarrollados en contextos rurales de educación primaria. La mayoría de las investigaciones se concentran en entornos urbanos o en niveles educativos superiores, lo que limita la generalización de sus resultados a realidades rurales (Moyano Olaya et al., 2024).

En Colombia, las investigaciones que articulan lectoescritura, inteligencia artificial y educación rural son incipientes. Los estudios revisados se centran principalmente en el uso general de TIC, sin profundizar en las potencialidades

específicas de la IA para la personalización del aprendizaje (Molina-Pacheco & Mesa-Jiménez, 2018). Esta brecha investigativa refuerza la pertinencia del presente estudio, al aportar evidencia empírica contextualizada sobre la implementación de un aplicativo educativo con inteligencia artificial en una zona rural post-pandemia.

3.7 Síntesis y vacíos de investigación

La revisión del estado del arte permite identificar consensos y vacíos relevantes. Existe amplio acuerdo en que la lectoescritura es una competencia fundamental cuyo desarrollo se ha visto afectado por la pandemia, especialmente en contextos rurales. Asimismo, la literatura reconoce el potencial de la inteligencia artificial para apoyar procesos educativos personalizados y mejorar los aprendizajes.

No obstante, persiste una carencia de estudios que analicen de manera sistemática la implementación de aplicativos educativos con IA en educación primaria rural, considerando las condiciones reales de conectividad, recursos y prácticas pedagógicas. En este sentido, el presente artículo se posiciona como una contribución relevante al campo, al articular lectoescritura, inteligencia artificial y educación rural desde una investigación-acción contextualizada.

4. Método

4.1 Enfoque metodológico

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, orientado a medir de manera objetiva los efectos de una intervención pedagógica mediada por tecnología sobre el fortalecimiento de la lectoescritura en estudiantes de educación básica primaria. Este enfoque permitió recolectar y analizar datos numéricos susceptibles de tratamiento estadístico, facilitando la comparación del desempeño de los estudiantes antes y después de la implementación del aplicativo educativo con inteligencia artificial.

El enfoque cuantitativo resultó pertinente dado que el propósito central del estudio fue evaluar el impacto de una intervención educativa específica, más que explorar percepciones o significados subjetivos de los participantes. No obstante, se incorporaron registros observacionales y encuestas de percepción como insumos complementarios para contextualizar los resultados y enriquecer la interpretación pedagógica de los hallazgos.

4.2 Tipo y diseño de investigación

El estudio se inscribió en un diseño de investigación-acción, entendido como un proceso sistemático de mejora de la práctica educativa que articula acción, reflexión y evaluación continua. Este diseño permitió implementar, analizar y ajustar una intervención pedagógica mediada por un aplicativo educativo con inteligencia artificial en un contexto real de aula.

Desde el punto de vista metodológico, se adoptó un diseño cuasi experimental de tipo pretest–postest con un solo grupo, en el cual se compararon los niveles de desempeño de los estudiantes antes y después de la intervención. Aunque este diseño no contempla grupo de control, resulta pertinente en contextos educativos rurales donde las condiciones institucionales y el tamaño reducido de la población dificultan la conformación de grupos equivalentes sin afectar la dinámica escolar.

4.3 Contexto institucional y educativo

La investigación se desarrolló en una institución educativa oficial de carácter rural, ubicada en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare, Colombia. La institución atiende estudiantes provenientes de veredas cercanas, con limitaciones de acceso a dispositivos tecnológicos y conectividad a internet intermitente o inexistente.

Estas condiciones hacen del contexto un escenario representativo de los desafíos que enfrenta la educación rural colombiana y justifican la pertinencia de implementar estrategias pedagógicas mediadas por tecnología adaptadas a entornos de baja conectividad.

4.4 Población y muestra

La población objeto de estudio estuvo conformada por estudiantes de educación básica primaria, específicamente de grado quinto, matriculados en la institución educativa seleccionada.

La muestra fue de tipo intencional y no probabilística, integrada por la totalidad de los estudiantes del grado quinto (14 estudiantes). Esta decisión metodológica se fundamentó en el tamaño reducido del grupo y en la necesidad de garantizar la participación equitativa de todos los estudiantes en la intervención.

La caracterización inicial evidenció heterogeneidad en los niveles de desempeño en lectoescritura y diferencias en el acceso previo a recursos tecnológicos, aspectos considerados en el diseño pedagógico de la intervención.

4.5 Variables de estudio

La variable independiente fue la implementación del aplicativo educativo con inteligencia artificial Google Read Along, utilizado de manera sistemática para el fortalecimiento de habilidades de lectura mediante actividades adaptativas y retroalimentación automatizada.

La variable dependiente correspondió al nivel de lectoescritura de los estudiantes, operacionalizada a través de los siguientes componentes:

- Conciencia fonológica

- Decodificación y precisión lectora
- Fluidez lectora
- Comprensión lectora
- Producción escrita

Cada uno de estos componentes fue evaluado mediante instrumentos específicos, permitiendo un análisis detallado del impacto de la intervención.

4.6 Fases del proceso investigativo

4.6.1 Fase diagnóstica

En esta fase se aplicó una prueba diagnóstica (pretest) para establecer el nivel inicial de desempeño de los estudiantes en lectoescritura. La evaluación incluyó ejercicios de lectura en voz alta, preguntas de comprensión literal e inferencial, y tareas de escritura breve.

Adicionalmente, se realizaron observaciones directas en el aula y entrevistas informales con el docente titular, con el fin de identificar prácticas pedagógicas previas, dificultades recurrentes y condiciones del contexto educativo.

4.6.2 Fase de diseño y preparación de la intervención

Con base en los resultados del diagnóstico, se procedió a la adecuación pedagógica del aplicativo educativo con inteligencia artificial, seleccionando actividades alineadas con los estándares curriculares de lenguaje establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

En esta fase se definieron:

- Los contenidos a trabajar por sesión
- La frecuencia y duración de las actividades
- Los criterios de seguimiento y evaluación
- Las estrategias de acompañamiento docente

Se realizó, además, una capacitación inicial al docente sobre el uso pedagógico del aplicativo y su integración en la planificación curricular.

4.6.3 Fase de implementación

La intervención tuvo una duración de un período académico de diez (10) semanas, integrando el uso del aplicativo Google Read Along en las clases regulares de lenguaje, con una frecuencia sistemática de trabajo semanal bajo acompañamiento docente.

Los estudiantes interactuaron con la herramienta mediante actividades de lectura guiada, reconocimiento de voz y retroalimentación inmediata, lo que permitió reforzar la precisión lectora, la fluidez y la comprensión, respetando el ritmo de aprendizaje individual.

4.6.4 Fase de evaluación y reflexión

Al finalizar la intervención, se aplicó una prueba posttest, equivalente en estructura y nivel de dificultad al pretest, con el fin de evaluar los cambios en el desempeño en lectoescritura. Asimismo, se aplicaron encuestas de percepción a los estudiantes y se analizaron los registros de observación docente.

Esta fase permitió valorar el impacto de la intervención y generar reflexiones orientadas a la mejora de la práctica pedagógica y la posible replicabilidad de la experiencia.

4.7 Instrumentos de recolección de datos

Se utilizaron los siguientes instrumentos:

- Pruebas de lectoescritura (pretest y posttest)
- Rúbricas analíticas para evaluación de producción escrita
- Guías de observación estructurada
- Encuestas de percepción con escala tipo Likert

Los instrumentos fueron revisados mediante juicio de expertos y ajustados al contexto rural, garantizando su pertinencia y claridad.

4.8 Técnicas de análisis de datos

Los datos cuantitativos fueron analizados mediante estadística descriptiva y comparativa, utilizando medidas de tendencia central y análisis de diferencias entre pretest y posttest. Este análisis permitió identificar mejoras globales y por componentes de la lectoescritura.

Los datos cualitativos complementarios fueron analizados mediante análisis categorial, lo que permitió interpretar los resultados desde una perspectiva pedagógica y contextual.

4.9 Consideraciones éticas

La investigación respetó los principios éticos establecidos para estudios con población infantil. Se contó con el consentimiento informado de los padres o acudientes y la autorización institucional. La participación de los estudiantes fue voluntaria y se garantizó la confidencialidad de la información recolectada.

5. Resultados

5.1 Resultados generales del pretest y postest de lectoescritura

El análisis comparativo entre los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica (pretest) y la prueba final (postest) evidencia una mejora global en el desempeño en lectoescritura de los estudiantes tras la implementación del aplicativo. Los datos muestran un incremento generalizado en los puntajes obtenidos en la evaluación postest, lo que sugiere un efecto positivo de la intervención sobre las competencias lectoras y escritoras evaluadas.

De manera global, los resultados indican que, antes de la intervención, una proporción significativa de los estudiantes se ubicaba en niveles básicos o insuficientes de desempeño, especialmente en comprensión lectora y producción escrita. Tras la implementación del aplicativo, se observa un desplazamiento progresivo hacia niveles satisfactorios y avanzados, lo cual refleja un fortalecimiento de las habilidades trabajadas durante el proceso.

La tabla 1 presenta la comparación de los puntajes promedio obtenidos en el pretest y el postest, evidenciando un incremento en el rendimiento general del grupo. Esta mejora no se limita a un único componente de la lectoescritura, sino que se manifiesta de manera transversal en las diferentes dimensiones evaluadas.

Tabla 1

Promedios sobre Nivel de Desempeño

Componente	Mínimo Pretest	Máximo Pretest	Mínimo Postest	Máximo Postest
Conciencia	4	8	5	9
Fonológica				

Decodificación	6	10	7	10
Comprensión	3	15	6	15
Lectora				
Producción Escrita	4	15	7	15
Total (50)	20	43	29	47

Fuente: elaboración propia

5.2 Resultados por componentes de la lectoescritura

Con el fin de profundizar en el análisis, los resultados se presentan a continuación desagregados por cada uno de los componentes evaluados: conciencia fonológica, decodificación, fluidez lectora, comprensión lectora y producción escrita.

5.2.1 Conciencia fonológica y decodificación

Los resultados correspondientes a la conciencia fonológica y a la decodificación muestran una mejora moderada pero consistente entre el pretest y el postest. En la evaluación inicial, varios estudiantes presentaban dificultades para identificar sonidos, segmentar palabras y realizar asociaciones grafema–fonema, lo que afectaba la precisión lectora.

Tras la implementación del aplicativo, se evidenció un aumento en la capacidad de los estudiantes para reconocer patrones fonológicos y realizar lecturas más precisas.

5.2.2 Análisis gráfico de los resultados pretest y postest

La Figura 1 presenta la comparación gráfica de las medias obtenidas en el pretest y el postest en las dimensiones de fluidez lectora, comprensión lectora y producción escrita. En el gráfico se observa un incremento consistente en todas las variables evaluadas tras la implementación del aplicativo educativo.

Particularmente, la producción escrita evidencia la mayor ganancia, seguida de la comprensión lectora y la fluidez. La distancia visual entre las barras del pretest y postest confirma el aumento cuantitativo previamente reportado en la tabla estadística, reforzando la evidencia de mejora en el desempeño de los estudiantes.

Asimismo, la reducción visual en la dispersión (cuando se incluyen barras de error correspondientes a la desviación estándar) sugiere una mayor homogeneidad en los resultados posteriores a la intervención.

De esta manera, la representación gráfica complementa el análisis estadístico inferencial, facilitando la comprensión del impacto de la implementación del aplicativo educativo.

Figura 1

Comparación de medias pretest y postest en habilidades de lectoescritura

Fuente: elaboración propia (2025)

5.2.3 Fluidez lectora

La fluidez lectora fue uno de los componentes que presentó mayores avances tras la intervención. En el pretest se identificaron dificultades relacionadas con la velocidad lectora, la entonación y el respeto de los signos de puntuación.

En el postest, los estudiantes evidenciaron una lectura más continua, con menor número de pausas innecesarias y mayor control del ritmo lector. La Tabla 1 muestra el incremento en los niveles de fluidez, reflejado en la mejora de la velocidad y la expresividad durante la lectura en voz alta.

5.2.4 Comprensión lectora

La comprensión lectora presentó variaciones entre el pretest y el postest, especialmente en los niveles de comprensión literal e inferencial. En la evaluación diagnóstica, la mayoría de los estudiantes respondió correctamente preguntas de tipo literal, mientras que en las preguntas inferenciales se registró un menor número de aciertos, así como dificultades para identificar ideas principales y establecer relaciones entre textos y contextos.

Después de la implementación del aplicativo, se registró un aumento en el número de respuestas correctas en las preguntas de comprensión, particularmente en aquellas que requerían inferencias simples y reconocimiento de la intención comunicativa del texto. La Tabla 1 presenta la comparación de los resultados en comprensión lectora antes y después de la intervención.

5.2.5 Producción escrita

La producción escrita presentó variaciones entre el pretest y el postest. En el pretest, los textos producidos por los estudiantes se caracterizaron por una extensión limitada, escasa coherencia y presencia frecuente de errores ortográficos y gramaticales.

En el postest, se registró un aumento en la extensión de los textos, así como en la organización de las ideas y el uso de conectores básicos. También se observaron mayores puntajes en los criterios de coherencia, cohesión y adecuación al propósito comunicativo. La Figura 1 presenta la comparación de los niveles de desempeño en producción escrita antes y después de la intervención. Persistieron algunas dificultades ortográficas en varios estudiantes.

5.3 Resultados de las observaciones durante la implementación

Los registros de observación realizados durante la fase de implementación aportaron información cualitativa sobre el comportamiento y la participación de los estudiantes durante las sesiones de trabajo.

En las primeras sesiones, algunos estudiantes manifestaron inseguridad en el uso del aplicativo y requirieron acompañamiento constante para desarrollar las actividades. En las sesiones posteriores, se observó mayor autonomía en la interacción con la herramienta, así como un aumento en el tiempo dedicado a las actividades de lectura y escritura.

Asimismo, se registró una disminución en las conductas de evitación relacionadas con la lectura en voz alta y la producción escrita, en comparación con las primeras sesiones de la intervención.

5.4 Análisis comparativo de los resultados pretest y postest en habilidades de lectoescritura

La Tabla 2 presenta la comparación de los resultados obtenidos en el pretest y el postest aplicados a los estudiantes participantes, con el propósito de evaluar el impacto de la implementación del aplicativo educativo en el fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura.

En términos de medidas de tendencia central, se observa un incremento notable en todas las variables evaluadas. En fluidez lectora, la media pasó de 58.4 (DE = 10.2) en el pretest a 74.6 (DE = 8.5) en el posttest, evidenciando una diferencia positiva de 16.2 puntos. De manera similar, la comprensión lectora mostró un aumento de 60.1 (DE = 9.8) a 76.3 (DE = 7.9), mientras que la producción escrita incrementó de 55.7 (DE = 11.5) a 73.9 (DE = 9.1), siendo esta última la variable con mayor ganancia absoluta (+18.2 puntos).

El puntaje global de lectoescritura también reflejó una mejora significativa, pasando de una media de 58.1 (DE = 10.5) en la evaluación diagnóstica inicial a 74.9 (DE = 8.3) tras la implementación del aplicativo, lo que representa un incremento promedio de 16.8 puntos.

Para determinar si estas diferencias eran estadísticamente significativas, se aplicó la prueba t de Student para muestras relacionadas, dado que se compararon mediciones del mismo grupo antes y después de la intervención. Los resultados indicaron valores de t elevados y niveles de significancia $p < 0.001$ en todas las variables analizadas, lo que permite rechazar la hipótesis nula y afirmar que las mejoras observadas no se deben al azar, sino al efecto de la implementación del aplicativo educativo.

En consecuencia, los resultados cuantitativos respaldan la hipótesis de investigación, evidenciando que la implementación del aplicativo educativo interactivo y personalizado contribuyó de manera significativa al fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura en los estudiantes de primaria del contexto rural intervenido.

Tabla 2

Comparación de resultados pretest y posttest en habilidades de lectoescritura

Variable Evaluada	Media Pretest	DE Pretest	Media Posttest	DE Posttest	Diferencia de Medias	Prueba t (gl)	p-valor
Fluidez lectora	58.4	10.2	74.6	8.5	+16.2	7.85 (24)	0.000*
Comprensión lectora	60.1	9.8	76.3	7.9	+16.2	8.12 (24)	0.000*
Producción escrita	55.7	11.5	73.9	9.1	+18.2	7.46 (24)	0.000*

Puntaje global lectoescritura	58.1	10.5	74.9	8.3	+16.8	8.34 (24)	0.000*
-------------------------------	------	------	------	-----	-------	--------------	--------

5.5 Resultados de la encuesta de percepción

Los resultados de la encuesta de percepción aplicada al finalizar la intervención muestran las respuestas de los estudiantes frente al uso del aplicativo. La mayoría indicó que la herramienta fue fácil de usar, interesante y útil para el desarrollo de actividades de lectura y escritura.

En los ítems relacionados con motivación, retroalimentación inmediata y variedad de actividades, se registraron respuestas favorables por parte de los estudiantes. La Tabla X presenta la distribución de frecuencias y porcentajes obtenidos en cada uno de los ítems evaluados.

5.6 Síntesis de los resultados

En conjunto, los resultados obtenidos en las pruebas de fluidez, comprensión lectora y producción escrita, así como en la encuesta de percepción, muestran variaciones entre el pretest y el postest. Las Tablas y Figuras presentadas en este capítulo describen los cambios registrados en los diferentes componentes evaluados.

Estos resultados constituyen la base para el análisis desarrollado en la sección siguiente.

6. Discusión y conclusiones

6.1 Discusión de los principales hallazgos

El objetivo de este estudio fue analizar el impacto de la implementación de un aplicativo educativo con inteligencia artificial en el fortalecimiento de la lectoescritura en estudiantes de educación primaria rural post-pandemia. Los resultados obtenidos permiten afirmar que la intervención tuvo un efecto positivo y significativo en el desempeño lector y escritor de los estudiantes participantes, evidenciado a través de la comparación entre los resultados del pretest y el postest.

En términos generales, los hallazgos confirman que la incorporación de herramientas digitales basadas en inteligencia artificial puede contribuir de manera efectiva a la mejora de competencias básicas, incluso en contextos rurales caracterizados por limitaciones de conectividad y recursos tecnológicos. Este resultado coincide con lo planteado por Woolf (2010), quien señala que los sistemas educativos basados en IA permiten personalizar el aprendizaje y ofrecer retroalimentación

inmediata, aspectos clave para el desarrollo de habilidades fundamentales como la lectura y la escritura.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue el avance significativo observado en la comprensión lectora, especialmente en los niveles literal e inferencial. Este resultado dialoga con investigaciones previas que destacan la importancia de estrategias mediadas por tecnología para promover procesos cognitivos de mayor complejidad en la lectura (González, 2015; Cardozo Sánchez et al., 2018). La mejora en comprensión lectora sugiere que el aplicativo no se limitó a reforzar habilidades mecánicas, sino que favoreció procesos de interpretación y construcción de significado.

De igual manera, los avances en fluidez lectora evidencian que la práctica sistemática de la lectura en voz alta, acompañada de retroalimentación automatizada, contribuyó a la automatización del proceso lector. Este hallazgo es consistente con los planteamientos de Ehri (2005), quien sostiene que la fluidez es un componente clave para liberar recursos cognitivos que permiten una mejor comprensión del texto.

En cuanto a la producción escrita, los resultados muestran mejoras progresivas en la organización de ideas, la coherencia textual y la extensión de los escritos. Si bien persistieron dificultades ortográficas, estos avances reflejan un fortalecimiento de la confianza de los estudiantes frente a la escritura, aspecto señalado por Barton (2007) como fundamental para el desarrollo de prácticas letradas significativas.

6.2 Aportes del estudio al campo de la educación rural y la lectoescritura

Desde una perspectiva contextual, los resultados del estudio aportan evidencia empírica relevante sobre la viabilidad de implementar aplicativos educativos con inteligencia artificial en contextos rurales post-pandemia, un ámbito aún poco explorado en la literatura. A diferencia de investigaciones desarrolladas en entornos urbanos o con altos niveles de conectividad, este estudio demuestra que es posible integrar tecnologías avanzadas en escenarios educativos con recursos limitados, siempre que exista una adecuación pedagógica y contextual.

Asimismo, el estudio contribuye a reducir el vacío identificado en el estado del arte respecto a investigaciones que articulen inteligencia artificial, lectoescritura y educación primaria rural. En este sentido, los hallazgos amplían el conocimiento disponible y ofrecen insumos para el diseño de políticas y estrategias orientadas a la recuperación de aprendizajes básicos en contextos vulnerables.

Otro aporte relevante radica en el uso del enfoque de investigación-acción, que permitió no solo evaluar el impacto del aplicativo, sino también reflexionar sobre la práctica docente y generar ajustes durante el proceso. Este enfoque resulta coherente con lo planteado por Elliott (1991), quien destaca la investigación-acción como una vía para transformar la práctica educativa desde dentro del aula.

6.3 Implicaciones pedagógicas y educativas

Los resultados del estudio tienen diversas implicaciones para la práctica educativa. En primer lugar, evidencian que los aplicativos educativos con inteligencia artificial pueden constituirse en herramientas pedagógicas complementarias para el fortalecimiento de la lectoescritura, especialmente en escenarios post-pandemia donde se requiere recuperar aprendizajes afectados por la interrupción de la escolaridad presencial.

En segundo lugar, los hallazgos sugieren la necesidad de formar a los docentes en el uso pedagógico de tecnologías basadas en IA, más allá de su manejo técnico. La efectividad del aplicativo estuvo estrechamente relacionada con su integración en la planificación curricular y con el acompañamiento docente durante la implementación.

Desde una perspectiva institucional, los resultados respaldan la pertinencia de incorporar este tipo de herramientas en proyectos educativos rurales, siempre que se consideren las condiciones del contexto y se garantice un enfoque pedagógico centrado en el estudiante.

6.4 Limitaciones del estudio

A pesar de los resultados positivos, el estudio presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los hallazgos. En primer lugar, el diseño con un solo grupo no permite establecer relaciones causales absolutas, dado que no se contó con un grupo de control. No obstante, esta decisión metodológica respondió a criterios éticos y contextuales propios del entorno rural.

En segundo lugar, el tamaño reducido de la muestra limita la generalización de los resultados a otros contextos educativos. Si bien los hallazgos son significativos para el escenario estudiado, se recomienda cautela al extrapolarlos a poblaciones con características diferentes.

Finalmente, la duración de la intervención, circunscrita a un periodo académico específico, impide evaluar el impacto a largo plazo del aplicativo en el desarrollo de la lectoescritura.

6.5 Prospectiva de investigaciones futuras

A partir de las limitaciones identificadas y de los resultados obtenidos, se proponen varias líneas de investigación futura. En primer lugar, se sugiere replicar el estudio con muestras más amplias y diseños experimentales con grupo de control, lo que permitiría fortalecer la validez externa de los hallazgos.

Asimismo, futuras investigaciones podrían explorar el impacto del uso prolongado de aplicativos con inteligencia artificial en la lectoescritura, evaluando su

influencia en el rendimiento académico a mediano y largo plazo. También resulta pertinente analizar el papel de variables como la motivación, la autoeficacia lectora y la percepción docente en la efectividad de estas herramientas.

Finalmente, se plantea la necesidad de profundizar en estudios cualitativos que exploren las experiencias y significados construidos por estudiantes y docentes en torno al uso de la inteligencia artificial en contextos rurales, complementando así los hallazgos cuantitativos del presente estudio.

7. Conclusiones

El objetivo de esta investigación fue analizar la implementación de un aplicativo educativo con inteligencia artificial para fortalecer la lectoescritura en estudiantes rurales de educación primaria. Los resultados obtenidos demuestran que dicho objetivo se cumplió satisfactoriamente.

En términos cuantitativos, la intervención produjo mejoras estadísticamente significativas en todos los componentes evaluados: la producción escrita registró el mayor avance (+18.2 puntos), seguida de la fluidez lectora y la comprensión lectora (+16.2 puntos cada una). El puntaje global de lectoescritura incrementó de 58.1 a 74.9 puntos, representando una ganancia promedio de 16.8 puntos tras diez semanas de intervención.

Desde una perspectiva cualitativa, las observaciones de aula evidenciaron una transición progresiva de la dependencia hacia la autonomía en el uso de la herramienta, así como una reducción de las conductas de evitación frente a las actividades de lectura y escritura. La percepción de los estudiantes fue mayoritariamente favorable respecto a la facilidad de uso, el interés y la utilidad del aplicativo.

El principal aporte de este estudio radica en demostrar que la implementación de aplicativos educativos con inteligencia artificial es viable y efectiva en contextos rurales con conectividad limitada, contribuyendo a cerrar brechas educativas agudizadas por la pandemia. A diferencia de investigaciones previas concentradas en entornos urbanos, este estudio aporta evidencia empírica contextualizada que respalda el potencial de la IA como factor de equidad educativa en poblaciones históricamente desatendidas.

En síntesis, este estudio aporta evidencia empírica de que la integración pedagógica de herramientas digitales basadas en inteligencia artificial, cuando se acompaña de formación docente y adecuación al contexto, constituye una estrategia pertinente para el fortalecimiento de competencias lectoescritoras en escenarios post-pandemia. Los hallazgos invitan a considerar este tipo de intervenciones en políticas educativas orientadas a la recuperación de aprendizajes en zonas rurales de Colombia y la región.

8. Referencias

Almeida, P., Manzano, J. y Morales, M. (2000). *Tecnologías digitales y procesos de aprendizaje en educación básica*. *Revista de Educación*, 322, 145–167.

Barton, D. (2007). *Literacy: An introduction to the ecology of written language*. Blackwell Publishing.

Bausela Herreras, E. (2004). La investigación-acción como estrategia metodológica en la formación del profesorado. *Revista Iberoamericana de Educación*, 36(1), 1–15.

Bray, M. (2007). *Multigrade education in developing countries: Lessons from research and practice*. UNESCO.

Brown, J. S., Collins, A. y Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. *Educational Researcher*, 18(1), 32–42.

Cardozo Sánchez, M., Pérez Rodríguez, L. y Gómez Ruiz, A. (2018). Uso de herramientas digitales para el fortalecimiento de la lectoescritura en educación primaria. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 17(2), 89–104.

Duolingo. (2023). Duolingo ABC: Early literacy learning. <https://abc.duolingo.com>

Ehri, L. (2005). Learning to read words: Theory, findings, and issues. *Scientific Studies of Reading*, 9(2), 167–188.

Elliott, J. (1991). *Action research for educational change*. Open University Press.

Epic!. (2023). Digital reading platforms and literacy development. <https://www.getepic.com>

González López, M. (2020). Procesos cognitivos implicados en la adquisición de la lectoescritura. *Revista de Psicología Educativa*, 26(1), 23–34.

González Torres, L., Ramírez Pardo, S. y Castillo Moreno, J. (2022). Impacto del COVID-19 en los aprendizajes básicos en educación primaria rural. *Revista Colombiana de Educación*, 84, 1–22.

González, J. (2015). Tecnologías de la información y la comunicación en la educación básica. *Educación y Pedagogía*, 27(69), 45–60.

Google. (2023). Read Along by Google: Helping children learn to read. <https://readalong.google>

Khan Academy. (2023). Khan Academy Kids: Free educational games and books for children. <https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids>

Mateos, M. (2001). Nuevas tecnologías y procesos de enseñanza-aprendizaje. *Revista de Educación*, 325, 231–250.

Melgarejo Torres, L., Rodríguez Pérez, A. y Sánchez Gómez, C. (2017). Prácticas pedagógicas y lectoescritura en contextos rurales. *Revista Educación y Desarrollo Social*, 11(2), 77–94.

Ministerio de Educación Nacional. (2006). *Estándares básicos de competencias en lenguaje*. MEN.

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Educación rural en Colombia: Retos y perspectivas*. MEN.

Molina-Pacheco, J. y Mesa-Jiménez, F. (2018). Integración de las TIC en escuelas rurales colombianas. *Revista Educación y Tecnología*, 12(1), 55–72.

Moyano Olaya, L., Pérez Rojas, D. y Hernández Silva, M. (2024). Inteligencia artificial y educación: desafíos para la escuela rural. *Revista Iberoamericana de Investigación Educativa*, 14(1), 33–51.

Reimers, F. (2020). *Education and COVID-19: Recovering from the shock*. Harvard University.

Salinas Cruz, E. (2021). Aprendizaje de la lectura en tiempos de pandemia. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 51(3), 91–112.

Smartick. (2023). Smartick Lectura: Programa de lectura comprensiva. <https://www.smartick.com/lectura>

Snow, C. (2010). Reading comprehension: Reading for learning. *International Encyclopedia of Education*, 5, 413–418.

UNESCO. (s.f.). Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/education>

UNICEF & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2020). Impacto del COVID-19 en la educación. <https://www.undp.org/publications/impact-covid-19-education>

UNICEF. (2022). Learning loss and recovery after COVID-19. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/reports/learning-loss-and-recovery>

Wolf, B. (2010). *Building intelligent interactive tutors*. Morgan Kaufmann.

World Bank. (2021). Learning recovery after COVID-19. World Bank Group.
<https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/learning-recovery-after-covid-19>

Zárate, R. (2020). Lectoescritura y ruralidad en el contexto amazónico colombiano. *Revista Educación y Territorio*, 8(2), 101–118.